

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI OLIY TA'LIMGA QO'LLASH ISTIQBOLLARI

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti assistenti

Nazirov Kamoliddin Xusnitdinovich

nazirov@tuit.uz

tel. (91) 019 16 27

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI OLIY TA'LIMGA QO'LLASH ISTIQBOLLARI

Nazirov Kamoliddin Xusnitdinovich
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning oliy ta'limdagi ahamiyati, ularning ta'lim jarayonini samarali tashkil etishdagi roli va istiqbollari ko'rib chiqilgan. Maqola raqamli vositalar orqali ta'lim sifatini oshirish imkoniyatlari, o'quv materiallarini interaktiv tarzda yetkazishning afzalliklari va talabalar faoliyatini monitoring qilish usullari haqida ma'lumot beradi. Bo'lajak muhandis uchun asos bo'lgan professional bilim va ko'nikmalarni muvaffaqiyatli o'zlashtirishga raqamli texnologiyalardan foydalanish yordam beradigan fanlararo aloqalardan foydalanishning dolzarbligiga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, oliy ta'lim, interaktiv ta'lim, o'quv jarayoni, monitoring, onlayn ta'lim.

Kirish. Oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash jamiyat talablariga mos mutaxassislarni tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Ta'lim sohasidagi global o'zgarishlar ta'lim berishning an'anaviy usullaridan zamonaviy, raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashgan yondashuvlarga o'tishni talab qilmoqda. Oliy ta'limda raqamli texnologiyalar orqali darslarni interaktiv shaklda o'tish imkoniyati kengaymoqda [1]. Virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar va onlayn platformalar yordamida talabalar murakkab mavzularni amaliyotda sinab ko'rishlari mumkin. Masalan, kimyo, fizika yoki informatika kabi sohalarda virtual laboratoriyalar yordamida tajribalar o'tkazish imkoni mavjud [2-3].

Metodlar. Ushbu maqolada oliy ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha turli tahlillar va kuzatishlar olib borilgan. Asosiy metodlar quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

Nazariy tahlil: Raqamli texnologiyalarni oliy ta'limda qo'llashning dolzarbligini aniqlash uchun xalqaro va mahalliy manbalar asosida adabiyot tahlili o'tkazildi. Shu jumladan, raqamli texnologiyalarning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi, interaktiv va masofaviy ta'lim imkoniyatlarini kengaytirishi haqidagi tadqiqotlar ko'rib chiqildi.

Eksperimental tahlil: Talabalar bilan o'tkazilgan eksperimentlar asosida raqamli texnologiyalar yordamida tashkil etilgan interaktiv o'quv jarayonlarining samaradorligi o'rganildi. Buning uchun turli ta'lim platformalari (masalan, Google Classroom, Moodle) va virtual laboratoriyalar orqali sinov darslari tashkil etildi.

Ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish: Ma'lumotlar yig'ish uchun talabalarga so'rovnomalar va intervyular o'tkazildi. So'rovnomalar yordamida talabalar raqamli

texnologiyalarni qo'llashning qaysi jihatlarini o'rganish eng samarali ekanini ko'rsatib berdi. Shu bilan birga, ta'lim jarayonida monitoring qilish usullari va platformalar yordamida kuzatuvlar olib borildi.

Taqqoslash va umumlashtirish usullari: Oliy ta'limdagi an'anaviy ta'lim usullari va raqamli texnologiyalardan foydalangan holda amalga oshirilgan interaktiv darslar natijalari taqqoslandi. Bu usul orqali raqamli texnologiyalarning oliy ta'limdagi afzalliklari, xususan, o'quv jarayonining samaradorligini oshirish va talabalarning bilim darajasini yaxshilash borasidagi natijalari umumlashtirildi.

Ushbu metodlar yordamida raqamli texnologiyalarning oliy ta'limda qo'llash istiqbollari va afzalliklarini aniqlash imkoniyati yaratildi [4-6].

Natijalar. Oliy ta'limda foydalaniladigan raqamli platformalar ta'lim jarayonini zamonaviylashtirish va samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, internet va multimedia resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish orqali ta'lim-tarbiya jarayoni sifatini oshirish bugungi kunning dolzarb vazifasidir. Inkor etib bo'lmaz bir haqiqat bor, bugungi davr vakilining o'z zamonasi texnologiyalaridan foydalana olmasligi, ularni o'z hayoti, kasbi va hunariga tadbiiq eta olmaslik mumkin emas.

Quyida raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga ta'sirlarini ko'rib chiqamiz:

- Interaktiv Darslar: Raqamli texnologiyalar yordamida darslar interaktiv bo'lib, talabalarni qiziqtiradi. Bu esa talabalarning mavzuni yanada samarali o'zlashtirishlariga yordam beradi.

- Virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar: Amaliyotlarda qo'llaniladigan texnologiyalar orqali talabalar nazariy bilimlarini amaliyotda sinash imkoniyatiga ega bo'ladi.

- O'quv jarayonini monitoring qilish: Maxsus dasturiy ta'minot yordamida talabalar tomonidan bajarilgan ishlar tahlil qilinadi va ular faoliyati kuzatiladi. Bu esa o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi.

Oliy ta'limda foydalaniladigan raqamli platformalar

Platforma	Imkoniyatlari	Afzalliklari
Moodle	Kurslarni boshqarish, baholash tizimi, materiallar almashish	Moslashuvchanlik, ochiq kodli, interaktiv o'quv muhiti yaratadi
Google Classroom	Vaqtni tejoychi vazifa va topshiriqlarni boshqarish	Foydalanish osonligi, Google ekotizimiga integratsiya
Microsoft Teams	Onlayn darslar, fayllarni almashish, guruhlar yaratish	To'liq interaktiv muhit, videokonferensiya va suhbat imkoniyatlari
Coursera	Onlayn kurslar va sertifikatlar berish	Dunyo miqyosidagi yetakchi universitetlar kurslariga kirish imkoniyati
Blackboard	Talabalarni kuzatish, baholash, o'quv materiallarini yuklash	O'qituvchilar va talabalar uchun intuitiv interfeys

Muhokama. Biz bu ishda Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetida ko'p yillar davomida foydalanib kelayotgan "Google Classroom" ta'lim platformasidan fizika darslarida foydalanishdagi yutuqlarimizni bo'lishmoqchimiz [7]. Google Classroom yordamida talabalar laboratoriya ishlarini bajarish jarayonida muammolar yuzaga kelganda darhol maslahatchi o'qituvchidan yordam olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Talabalar laboratoriya natijalarini fotolar va qisqa videolar shaklida platformaga yuklab, o'qituvchi tomonidan qilingan tahlil va tavsiyalarga osongina ega bo'lishadi. Turli xil o'quv materiallarini, jumladan, elektron kitoblar, video darsliklar va prezentatsiyalarni ulashish imkoniyati mavjud. O'quvchilar o'zlariga kerakli resurslarni istalgan vaqtda yuklab olishlari va darsga tayyorlanishlari mumkin. Google Classroomning interaktiv test va topshiriq funksiyalari orqali talabalar bilimlarini muntazam ravishda mustahkamlashadi. Masalan, har bir mavzu yakunida beriladigan onlayn testlar ularning bilim darajasini o'qituvchi bilan birga tahlil qilish imkonini beradi. Talabalar orasida guruh ishlarini tashkil etish uchun Google Classroom ideal muhit hisoblanadi. Bu platformada har bir guruh o'zining alohida virtual maydoniga ega bo'lib, unda o'zlarining guruh ichidagi faoliyatlarini muhokama qilishlari, materiallar bilan bo'lishishlari va loyihalarni ishlab chiqishlari mumkin. Uyga vazifalarini muntazam ravishda yuklash va ularning bajarilish jarayonini kuzatish Google Classroom orqali samarali amalga oshiriladi. O'qituvchilar vazifalarni tekshirish va baholash imkoniyatiga ega bo'lishadi va natijalarni talabalar bilan o'rtoqlashishadi [8].

Ushbu misollar ko'rsatadiki, "Google Classroom" platformasi yordamida fizika darslarini interaktiv, qiziqarli va samarali tarzda tashkil qilish mumkin. Platforma nafaqat o'quvchilarni mustaqil o'qishga rag'batlantiradi, balki ular o'rtasidagi raqobat va hamkorlikni ham rivojlantiradi. Bu dars jarayonini zamonaviy texnologiyalar yordamida tashkil etish natijasida o'quv jarayonining samaradorligi sezilarli darajada oshishi mumkin.

Quyidagi misollar fizika fanini Google Classroom yordamida qanday tashkil etish mumkinligini ko'rsatadi:

Mexanika mavzusi: Harakat qonunlari, tezlanish va kuch haqida videodarslar va amaliy masalalar yuklanadi. Talabalar harakat tenglamalarini ishlatib, masalalar yechib, o'z javoblarini Google Classroom orqali topshirishlari mumkin.

Sinov va testlar: Oddiy mexanika qonunlari haqida qisqa onlayn testlar yaratilib, talabalar uchun o'zlashtirish darajasi tekshiriladi.

Optika va yorug'lik mavzusi: Yorug'likning qaytishi va sinishi qonuni, linzalarning ishlashi kabi mavzularda simulyatsiyalar yuklanadi. Talabalarlar o'z kuzatuvlari va xulosalarini yozib topshirishlari mumkin.

1-rasm. a) Yorug'likning sinish qonuni

1-rasm. b) Linzalarning ishlashi

Albatta bu simulyatorlarni bajarish uchun ham talabalar uchun maxsus yo'riqnomaga beriladi. Bu yo'riqnomada laboratoriya ishini bajarish tartibi, jadvallar va hisoblash uchun aniq formulalar keltirilgan.

Masalan "Yorug'likning qaytishi va sinishi qonuni" misolida ko'rib o'tamiz. "Yorug'likning sinishi" simulyatsiyasini tanlanadi, Intro orqali kiriladi. Yorug'lik tushayotgan muhit sifatida "Havo" (Air) ni tanlanib, yorug'lik sinayotgan muhit sifatida "Shisha" (Glass) olinadi.

Keyin, shishaning sinish ko'rsatkichi (n) ni jadvalga yoziladi va transportirdan foydalanib lazerning sinish burchagi (γ) ni aniqlanadi. Qaytgan nur hisobga olinmaydi. Bu laboratoriyaning 4 yoki 5-qadamlarida yana 5 ta turli burchakdagi holatlarda takrorlanadi. Ishining oxirida sinish ko'rsatkichi har xil burchakda tushayotgan yorug'lik nuri uchun o'zgarimas bo'lishini aniqlanib, taqqoslanadi. Havodagi yorug'lik tezligi vakuumdagi yorug'lik tezligiga deyarli teng ekanligidan, havo uchun sindirish ko'rsatkichi 1 ga teng deb olamiz.

2-rasm

No	n_{shisha}	$\alpha(^{\circ})$	$\gamma(^{\circ})$	$\text{Sin}\alpha$	$\text{Sin}\gamma$	n_2
1						
2						

O'lchash va hisoblashlar:

$\text{Sin}\alpha$ va $\text{Sin}\gamma$ larni hisoblang. Natijani 1-jadvalga yozing. n_2 ni hisoblang. Natijani 1-jadvalga yozing. Hisoblagan n_2 ni berilgan n_{shisha} bilan taqqoslang.

Talabalar o'z uy sharoitida tajribalarni tasvirga olib, videolarni Google Classroomga yuklab baholatishlari mumkin.

Xulosa. Raqamli texnologiyalar oliy ta'limni yanada interaktiv, qiziqarli va samarali qilishga imkon beradi. Bu texnologiyalar nafaqat talabalar uchun qulaylik yaratadi, balki o'qituvchilarning o'quv jarayonini samarali tashkil etishida muhim

vosita bo‘lib xizmat qiladi. Kelgusida raqamli texnologiyalarning oliy ta’limga ta’sirini oshirish maqsadida infratuzilmani rivojlantirish va texnologik savodxonlik darajasini oshirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. B.B.Turdiqulov, O‘S.Nazirov, Yu.N.Karimov. // Atom va molekularning yorug‘likni yutishi va nurlanishi // UIF = 8.1 | SJIF = 5.685. 2022. –C. 1252-1258. (https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=HF__xJoAAAAJ&citation_for_view=HF__xJoAAAAJ:u5HHmVD_uO8C)

2. X.N.Karimov. //Fizika fanini o‘qitishda virtual laboratoriya ishidan foydalanish.// “Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy-forumi” materiallar to‘plami. –P. 102-104 (<https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/130>).

3. X.N.Karimov, A.E.Imamov, E.Z.Imamov. // Development of creative thinking in higher education.// “Science and innovation” international scientific journal. (ISSN: 2181-3337) 2023. №3. -C. 359-361. (<http://scientists.uz/view.php?id=3836>)

4. X.Sh.Asadova, Yu.N.Karimov. // Effective organization of the educational process based on new modern technologies. // “Science and innovation” international scientific journal. Volume 1 Issue 7. 2022. -S. 230-233. (<https://cyberleninka.ru/article/n/yangi-zamonoviy-tehnologiyalar-asosida-uv-zharayonini-samarali-tashkil-etish>).

5. Axmadov, M., Asfandiyorov, M., (2023). // Pedagogik dasturiy vositalar yordamida fizika fanini o‘qitish. // Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(10), 90-92. (<https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/21486>)

6. X.N.Karimov, M.M.Asfandiyorov, M.A.Axmadov. //Zamonaviy yondashuvlar asosida fizika o‘qitishni rivojlantirish.// “Yosh olimlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning onlayn ilmiy-forumi” materiallar to‘plami. 2023. –P. 113 (https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=i5SoNTcAAAAJ&citation_for_view=i5SoNTcAAAAJ:M3ejUd6NZC8C)

7. Ya.Axmedov, X.Karimov // Yangi innovatsion yondoshuvlar orqali fizika darslarini samarali tashkil etish // Management and Future Technologies journal. Volume 1, Issue 2. 2024. –B. 128-134 (https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=i5SoNTcAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=i5SoNTcAAAAJ:RHpTSmoSYBkC)

8. X.N.Karimov // Fizika fanini o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash // “Science and innovation” 2023. –B 58-61 (<https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/conferences//0014/1.9.pdf>)